

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ЯНГИ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛАШ САМАРАДОРЛИГИ

Авезова Дилноза Озадовна

Урганч шаҳар 2- сонли касб-хунар мактаби ўқитувчиси

Юсуббаева Нилуфар Алишер қизи

Хоразм вилоят юридик техникуми ўқитувчиси

Каримов Акмал Курбанбаевич

Хоразм вилоят юридик техникуми ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194286>

Аннотация: Бугунги таълим-тарбия ислоҳоти бўлажак мутахассисларни касбий фаолиятга тайёрлашда уларнинг билим, кўникма ва малакаларини замонавий талабларга мос шакллантириш муаммосини долзарб қилиб қўйди. Мазкур мақолада педагогик фаолиятда тарбия технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти ва долзарблигига очиб берилган.

Калит сўзлар: педагогик фаолият, таълим-тарбия, мутахассис, билим, кўникма, малака, тарбия технологияси, замонавий талаб.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонининг 4.4-бандида белгилаб қўйилган “Илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот институтлари хузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопаркларни ташкил этиш” устувор вазифалар сифатида белгилаб қўйилган. Мазкур вазифаларнинг самарали ҳал этилиши ўз навбатида инновацион таълим муҳитини ташкил этиш ва таълим-тарбия жараёнида янги замонавий технологияларни ишлаб чиқиш ва амалда жорий қилиш орқали мавжуд долзарб муаммо ва камчиликларни бартараф этишни тақозо этади. Шунингдек, замонавий талаблар таълим жараёнини яхлит тизими сифатида модернизациялаш ҳамда таълимда инновацион фаолиятни ташкил этиш заруриятини кўрсатмоқда.

Бизга яхши маълумки, тарбия жараёни узоқ муддатли, мураккаб, узлуксиз бўлиб, у ўзига хос хусусиятларга эга. Гарчи замонавий таълим технологияси ўқувчининг таълим жараёнидаги етакчилик ролини ёқлаётган бўлсада, тарбия

жараёнида тарбияланувчи асосий мавқеини эгаллай олмайди. Чунки унда характер, дунёқараш етарлича шаклланмаган бўлиб, у бу борада

тарбиячининг ёрдамига эҳтиёж сезади шу боис тарбия технологияси мантиқий, ҳам таркибий жиҳатдан таълим технологиясидан фарқ қилади.

Тарбия технологияси асосида тарбиявий жараён ётади. Ўқитувчилар талабалар фаолиятини ташкил этувчилар бўлиб, улар томонидан эришиладиган натижаларни режалаштириш ва унга эришиш усуллари, бу усулларни моделлаштириш ишлаб чиқарилган режа ва моделларни рўёбга чиқариш, бу режаларни амалга оширувчи шахснинг фаолияти ва ахлоқини бошқариш кабилар ҳисобланади.

Педагогнинг инновацион фаолияти тарбия жараёнининг мазмунидан келиб чиқади. Тарбия жараёнининг мазмуни - бу билимлар, эътиқодлар, кўникмалар, сифатлар, шахс қиёфаси, ахлоқнинг барқарор одатлари системаси бўлиб, тарбияланувчилар қўйилган мақсад ва вазифаларга мувофиқ уларни эгаллаб олишлари зарурдир. Педагогнинг инновацион фаолиятида етакчи функциялардан бири тарбияланувчилар фаолиятининг дарсдан ташқари тизимини лойиҳалаш ҳисобланади. Дарсдан ташқари фаолият тизими ўқитишнинг назарий ва амалий тизимини тўлдиради. Унинг асосий вазифаси ўқитишдан ташқари вақтини ўзини ўзи тарбиялаш ва ижтимоий фаолиятини меҳнат билан шуғилланиш учун оқилона тақсимлашга ёрдам беришдир.

Таълим олаётганларнинг дарсдан ташқари фаолиятини лойиҳалаш вазифалари:

- тарбияланувчиларнинг ижтимоий мослашувчанлигини ташкил этиш ва уларнинг ижтимоий ҳаракатчанлигини кўрсатиш;
- бўлажак мутахассисларни касбий мослашуви учун шарт-шароитлар яратиш;
- талабаларнинг мустақил ўқиш йўли билан таълимни давом эттиришга йўллаш;
- ҳар бир таълим олувчининг қобилияти қизиқиши ва иштиёқини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш;
- талабаларни эркин вақтдан унумли фойдаланиш дам олиш маҳоратини эгаллашга ўргатиш.

Ҳозирги замон педогогикасида тарбия тарбиячининг тарбияланувчи шахсига оддий таъсир кўрсатиши эмас, балки тарбиячилар ва тарбияланувчиларни аниқ бир мақсадга қаратилган, бир-бири билан ҳамкорликда қиладиган муносабатлари ва ўзаро таъсир кўрсатиши эканлиги алоҳида таъкидланади. Бугунги кунда шунчаки билим эгаси бўлган инсонни эмас, балки ижодкор, ўз истеъдоди билан ажралиб турувчи ишбилармон инсонни тарбиялаш замон тақазосидир.

Ўқув юртларида тарбиявий жараённи ташкил қилиш асосига илғор миллий, маънавий ахлоқий кадриятлар ва мезонлар, халқ педагогикаси

маросимлар, байрамлар, ўйинлар ва бошқалар қўйилиши керак. Шу билан бирга тарбия жараёнида кишининг турли қобилиятлари ривожланади, ғоявий, ахлоқий, иродавий, эстетик ҳислатлари шаклланади, жисмоний куч қувватлари мустаҳкамланади.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 25 январдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига мурожаати. //Ватанпарвар//, 2020.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони.
3. «Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24-январдаги 2020 йил учун энг муҳим устивор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси” Янги Ўзбекистон” газетаси,2020-йил ,25-январь

